

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

К.Б.Ганиев¹, Ш.Ходжаева²

¹СамГАСУ, ²ТАСУ

В статье рассматриваются вопросы реконструкции на промышленных предприятиях и условия производства работ. Установлены основные причины, затрудняющие выполнение работ на объектах реконструкции. Выявлены факторы, повышающие трудоёмкость реконструктивных работ и разработана их классификация в зависимости от видов воспроизводства основных фондов. Предлагается создать нормативную базу в виде поправочных коэффициентов к потерям затрат труда в целях совершенствования проектирования организации реконструкции.

На эффективность деятельности строительных организаций и других участников инвестиционного процесса обычно влияют специфические особенности реконструкции. Известно, что производство строительно-монтажных работ в условиях реконструкции действующих промышленных предприятий имеет свои особенности в отличие от такового при новом строительстве. Эти особенности обусловлены тем, что строительно-монтажные работы выполняются в тесной взаимосвязи с основными работами реконструируемого предприятия (в существующих зданиях и сооружениях, в условиях сложившегося генерального плана предприятия и т.д.).

Реконструкция действующих промышленных предприятий характеризуется формой воспроизводства основных фондов и условиями производства строительно-монтажных работ. За основу дальнейших исследований нами принят системный подход к реконструкции и условиям производства как это изложено в работах [1 ÷ 6].

Установлено, что к основным причинам, затрудняющим выполнение строительно-монтажных работ на объектах реконструкции, относятся:

- ограниченная возможность, в использовании обычных строительных машин и механизмов и в то же время отсутствие специальных средств механизации, пригодных для производства строительно-монтажных работ в стесненных условиях;

- снижение сборности строительства в связи с применением, как правило, нетиповых проектных решений; выполнение работ по ремонту или замене отдельных частей конструктивных элементов существующих зданий и сооружений;

- отсутствие возможности соблюдения технологической последовательности в производстве работ, а также отсутствие условий, обеспечивающих нормальную организацию при объектного складского хозяйства и подъездных путей;

- повышенные непроизводительные потери рабочего времени людей и строительных машин, связанные с работой в условиях действующих цехов, принятием дополнительных мер по охране труда, соблюдением режима работы основного производства и др.;

- значительная зависимость работ строительной организации (в отличие от нового строительства) от заказчика в предоставлении фронта работы;

- частые изменения проектных решений, необходимость в которых выявляется в процессе реконструкции.

При проведении реконструктивных работ должны быть учтены особенности их осуществления в условиях действующего предприятия с учетом четырех групп особенностей [1].

Первая группа особенностей, связанная с совмещением по времени и территории технологических процессов предприятия и строительного-монтажных работ.

Вторая группа особенностей связана со стесненностью территории предприятия (имеется в виду размещение на территории складов материалов, деталей, конструкций, оборудования, строительных машин, временных зданий и сооружений). Необходимо учитывать также внешнюю и внутреннюю стесненность объекта реконструкции, связанную возможностью расположения вблизи реконструируемых объектов площадок укрупнительной сборки, складов конструкций, деталей, материалов, подкрановых путей, средств механизации, устройства дорог.

Третья группа особенностей, связанная со спецификой выполнения работ в условиях реконструкции.

Четвертая группа особенностей связана с транспортированием по территории предприятия грузов для целей реконструкции.

Указанные особенности, на наш взгляд, можно было выделить всего в три группы: пространственная и временная ограниченности, специфика технологии и организации реконструктивных работ.

На основе анализа литературных источников нами разработана классификация видов воспроизводства (обновления) основных фондов и факторов, влияющих на трудоемкость реконструктивных работ (см. табл. 2).

**Классификация видов воспроизводства основных фондов и факторов, влияющих на трудоемкость
реконструктивных работ**

Классификационные уровни	Классификационные признаки		Классификационные группировки														
	1.1. Техническое перевооружение	1.2. Реконструкция	1.3. Расширение	2.1. Внутрицеховые			3.1. Пространственная ограниченность рабочей зоны (стенность территории в плане и по высоте)			3.2. Временная ограниченность			3.3. Специфика технологии и организации реконструктивных работ				
1	Форма воспроизводства и обновления основных фондов	1.4. Новое строительство на территории действующих предприятий															
2	Вид производства работ	2.2. Внутриллощадочные															
3	Факторы, повышающие трудоемкость	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16
		Усложнение технологии и организации производства	Затруднения в нормальной организации рабочего места	Усложнение с применением имеющихся средств механизации	Затруднения в транспортных операциях	Возникновение дополнительных работ по обеспечению охраны труда	Необходимость в принятии дополнительных мер по сохранению производственной среды в реконструируемых цехах	Усложнения в технологии и организации производства	Изменение в режиме труда строителей с подчинением его режиму действующего производства	Зависимость от заказчика в предоставлении фронта работ на участках, задействованных в основном производстве	Необходимость соблюдения людьми и транспортом пропускного режима на предприятии	Осуществление индивидуальных проектных решений	Снижение сборности строительства	Снижение уровня механизации строительства	Ремонт или замена отдельных частей конструктивных элементов существующих зданий и	Производство работ по сохранению и усилению конструкций зданий и сооружений в непосредственной близости к строящемуся объекту	Восстановление нарушенных при производстве реконструктивных работ дорог, проездов
4	Формы проявления факторов																

В соответствии с приведенной классификацией различных форм воспроизводства (обновления) основных фондов возможно два вида производства работ: внутрицеховые и внутриплощадочные.

К факторам, повышающим трудоемкость реконструктивных работ, относятся [2]:

✓ пространственная ограниченность рабочей зоны (стесненность территории в плане и по высоте), к которым относятся: усложнение технологии и организации производства строительно-монтажных работ, затруднения в транспортных операциях и др.;

✓ временная ограниченность, к которой относятся: изменение режима труда строителей с подчинением его режиму работы действующего производства, зависимость от заказчика в предоставлении фронта работ на участках, задействованных в основном производстве и др.;

✓ специфика технологии и организации реконструктивных работ, к которым относятся: осуществление индивидуальных проектных решений, снижение уровня механизации строительства и уровня сборности и ряд др.

В связи с вышеизложенным, учитывая особенности реконструкции промышленных предприятий предполагается создать дифференцированную нормативную базу в виде поправочных коэффициентов к потерям затрат труда на отдельные виды работ и объекты реконструкции, с учетом условий строительного производства для их использования при решении задач совершенствования проектирования организации и управления строительства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ганиев К.Б. Системотехника реконструкции промышленных предприятий, с. 257-276, Системотехника. / Под ред. А.А. Гусакова. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2002 – 768 с.
2. Ганиев К.Б. Реконструкции условия производства работ, с. 176-177 – В кн. «Системотехника строительства». Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Гусакова. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004 – 320 с.
3. Гинзбург А.В. Организационно-технологическая надежность строительства, с. 591-608. – Там же. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2002 – 768 с.
4. Синенко С.А. Системотехника проектирования организации строительного производства, с. 321-334. – Там же. – М., Фонд «Новое тысячелетие», 2002 – 768 с.
5. Системотехника строительства. Энциклопедический словарь. / Под ред. А.А. Гусакова. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004 – 320 с.
6. Сысоева О.И. Реконструкция промышленных объектов. Учебное пособие – Минск: БНТУ, 2005 – 136 с.